

ILMATIETEEN LAITOS

Tilaaaja: Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö
Työnumero GEO 8007

Helsingin ajantasa-aallokko
Vuosiraportti 2021

Jan-Victor Björkqvist ja Milla Johansson

14.2.2022, Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1, PL 503
00101 Helsinki
www.fmi.fi

Tämän tutkimushankkeen aikaisemmat julkaisut

Vuosiraportit

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2020](#)

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2019](#)

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2018](#)

[Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2017](#)

[Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2016, \(Klk 20.4.2017 § 182\)](#)

Muuta raportit ja julkaisut

[Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina](#)

[Ahdinaltaan aallokko – Raportti syksyn 2018 mittaustuloksista](#)

[Tulokset kyselystä vesiliikenteen turvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi](#)

[Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100, \(Klk 28.1.2016 § 23\)](#)

Viittaustiedot:

Björkqvist, Jan-Victor & Johansson, Milla. (14.2.2022). Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2021 (Version1). Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5783168](https://doi.org/10.5281/zenodo.5783168)

Alkusanat

"Helsingin ajantasa-aallokko" on vuodesta 2017 saakka toiminut tutkimushanke, joka on suoraa jatkoa vuonna 2016 valmistuneelle projektille "Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100" (Klk 28.1.2016 § 23). Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on kerätä ajantasaista, korkealaatuista havaintoaineistoa mm. Helsingin vesiliikenteen tarpeisiin, sekä kerätyn aineiston reaaliaikainen visualisointi käyttäjien tarpeisiin. Tarpeen mukaan hankkeen puitteissa myös tarkennetaan turvallisia rakentamiskorkeuksia, hyödyntäen jatkuvasti kerättävää mittausdataa. Hankkeessa kerätty aineisto julkaistaan avoimesti, ja on siten käytettävissä mahdollisiin muihin tarpeisiin.

Vuonna 2021 hankkeen näkyvin osuus, eli verkkosivusto, koki kokonaisuudistuksen. Uudistuksessa päivittyi sekä ulkoasu että tekninen toteutus, ja nyt voimme todeta uudistuksen olleen onnistunut. Hankkeessa kehitetään jatkuvasti myös menetelmiä, kuten uusien havaintolaitteiden testaamista, sekä mahdollisia havaintoasemien ja ennustemallien päivityksiä. Kerättyä havaintoaineistoa ja kehitettyjä menetelmiä käytetään myös aktiivisesti tieteelliseen tutkimukseen, joka osaltaan luo entistä vankemman pohjan tulevaisuuden selvitystöitä Helsingin rannoilla.

Vuonna 2021 Helsingin ajantasa-aallokko -projektin ohjauksesta ja toteutuksesta vastasivat seuraavat henkilöt

Jan-Victor Björkqvist, pj.	Ilmatieteen laitos
Milla Johansson, siht.	Ilmatieteen laitos
Ilkka Vähäaho,	Kaupunkiympäristö, Maa- ja kallioperäyksikkö
Mirva Koskinen	Kaupunkiympäristö, Maa- ja kallioperäyksikkö
Tuomo Roine	Ilmatieteen laitos
Pekka Leivo	Kaupunkiympäristö, Teknistoloudellinen suunnittelu
Valtteri Lankiniemi	Kaupunkiympäristö, Teknistoloudellinen suunnittelu

Jan-Victor Björkqvist

Ilmatieteen laitoksen merentutkimusyksikkö
Merelliset observatoriot ja havaintomenetelmät

Sisälllys

Tiivistelmä	5
1 Vuoden aikana tapahtunutta	6
1.1 Uudet havainnot	6
1.2 Uudistettu verkkosivu	7
1.3 Aallokkokuvat kamerasta	7
2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa	8
3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta	9
3.1 Aaltohavainnot	9
3.2 Tuulihavainnot	9
3.3 Virtaushavainnot	12
3.4 Neljänviitankarin lämpötilaprofiilimittaukset	13
4 Havaintodatan saatavuus	13
5 Projektin jatko	15

Tiivistelmä

Vuonna 2021 projekti on pyörinyt ensimmäisen kokonaisen kalenterivuoden vuonna 2020 tehtyjen uudistusten varassa. Uudistuksista tärkein oli verkkosivustojen uudistaminen ja siirtäminen Ilmatieteen laitoksen palvelimelle, ja tämä uusi järjestelmä on toiminut moitteettomasti. Vuoden aikana on Suomenlinnan edustalla myös käytetty muutamaa uudentyyppistä mittalaitetta, joita saatetaan mahdollisesti ottaa pysyvämpään käyttöön tulevaisuudessa. Vuodelle 2022 ei vielä ole ilmennyt tarvetta tehdä uusia lisämittauksia Helsingin rannoilla, mutta tähän tarkoitukseen tarvittava laitteisto on edelleen valmiudessa jos tulosten tarkentaminen mittauksilla on joissain paikoissa ajankohtaista. Palautteen perusteella tärkeintä olisi yhtenäistää ja selventää jo olemassa olevien tulosten tulkintaa, ja tämä pyritään tekemään vuonna 2022 Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

1 Vuoden aikana tapahtunutta

Vuonna 2021 pidettiin kolme projektikokousta: 12.1., 12.5. ja 21.11. Kokoukset järjestettiin etäkokouksina.

1.1 Uudet havainnot

Projektin havainnot ovat toimineet moitteettomasti ja päivittyneet projektin verkkosivuille marinehelsinki.fi. Lisähavaintoina ovat tänä vuonna saadut virtaushavainnot Suomenlinnan edustalla. Nämä pinnanläheiset havainnot on mitattu uudenmallisella aaltopojjulla ("Kimmo"), joka vaihdettiin Bulin tilalle kesäkuussa 2021.

Suomenlinnan pysyvän aaltopojjun läheisyydessä tehtiin 19.11.–16.12.2021 mittauksia uudella pienikokoisella pojjulla (kts. kuva 1). Nämä mittaukset ovat uuden laitteen testimittauksia, ja tarkoituksena on validoida ne pysyvän pojjun havainnot vastaan. Tätä uutta poijutyyppiä voidaan mahdollisesti käyttää aaltoiluvaran selvitystehtävissä tulevaisuudessa jos se päätetään ottaa pysyvämpään käyttöön. Huomioitavaa on, että kyseessä on erityyppinen laite kuin millä tehtiin vuoden 2020 vertailumittaukset.

Kuva 1: Uusi pienikokoinen aaltopojju (Obscape, vasen keltainen) joka ankkuroitiin kokeilumittauksia varten Suomenlinnan aaltopojjun viereen 19.11. Vasemmalla horisontissa näkyy Harmaja, ja oikealla taustalla Suomenlinnan aaltopojju. Valokuva: Tuomo Roine.

1.2 Uudistettu verkkosivu

Vuonna 2020 uudistettu verkkosivusto on pyörinyt koko vuoden Ilmatieteen laitoksen palvelimella, eikä tähän ratkaisuun ole tarvinnut tehdä järjestelmätason muutoksia. Vuoden aikana on kuitenkin toteutettu sisältöön ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia, esimerkiksi lisäämällä myös rajoitetumman alueen aaltokartta (kuva 2), sekä vaihtoehtoinen kuvakulma Harmajan kameralle (kuva 3).

Vuosi 2021 on ensimmäinen kalenterivuosi, jolloin käytössä on ollut pelkästään uusi sivusto. Tilastoista näkee, että käyttäjät ovat löytäneet uudelle sivustolle (taulukko 1). Vuosittaiseksi kävijämääräksi tuli noin 13 000, joka vastaa vuoden 2019 lukuja. Vuoden 2020 tilastot näyttävät vain noin 10 000 kävijää, mutta tämä selittyy sillä, että sivusto vaihdettiin kesällä, ja vilkkaiden kesäkuukausin tilastot jäivät siksi hieman vajaiksi.

Taulukko 1: Kävijämäärät marinehelsinki.fi-sivustolla (vanhat sivut kursivoituna).

	2019	2020	2021
Tammikuu	717	847	667
Helmikuu	389	835	390
Maaliskuu	436	520	598
Huhtikuu	1 152	751	949
Toukokuu	1 303	101 ¹	1 490
Kesäkuu	1 724	816 ²	1 611
Heinäkuu	1 782	1 134	1 362
Elokuu	1 611	838	1 620
Syyskuu	1 491	1 170 ³	1 278
Lokakuu	951	917	1 598
Marraskuu	581	1 286	854
Joulukuu	688	905	897
Yhteensä	12 825	10 120	13 314

¹ Kävijäseuranta vajaa.

² Vanha sivusto saa linkin uudelle sivustolle.

³ Nimipalvelimen uudelleenohjaus.

1.3 Aallokkokuvat kamerasta

Harmajan vuonna 2020 uusittu kameralaitteisto on toiminut hyvin, ja kuvat päivittyneet marinehelsinki.fi-sivustolle. Sivuille on äskettäin lisätty toinen kuvakulma, joka osoittaa hieman länteen, sillä poijulla on ollut tapana ajautua itäisillä tuulilla kuvan ulkopuolelle.

Kuva 2: Ajantasainen aaltokartta Helsingin alueen aaltoennustemallista, sekä alueella olevat havaintoasemat. Tässä näkyy pienemmän alueen kartta, mutta verkkosivuilla on saatavilla myös laajemman alueen kattava kuva.

2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön Maa- ja kallioperäyksikön tiimipäällikköä Mirva Koskista haastateltiin Ylen tulvia, aallokkoa ja tulvavalleja koskevaan uutisjuttuun ([linkki](#)).

Ilmatieteen laitoksen tutkijaa Milla Johanssonia haastateltiin Ilta-Sanomiin uudesta IPCC:n raportista, keskivesiskenaarioista, Suomen tulvariskeistä ja Helsingin rakentamisesta ([linkki](#)).

Artikkeli, jossa uuden aaltopoijun mittauksia verrataan Suomenlinnan aaltopoijun havaintoihin, on julkaistu lehdessä Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (Alari *et al.*, 2022).

Tieteellinen artikkeli, joka käyttää Helsingin edustan havaintoja vedenkorkeuden ja aallon keskinäisen riippuvuuden tutkimiseen on hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Natural Hazards and Earth System Sciences (Johansson *et al.*, 2021).

2022-01-28 12:14 paikallista aikaa, merkitsevä aallonkorkeus Hs = 0.3 m (aaltomalli)

Kuva 3: Harmajan kamerakuvaan on lisätty uusi, hiukan länteenpäin, osoittava kuvakulma.

3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta

3.1 Aaltohavainnot

Bulin ankkuroitiin 1.4.2021 Suomenlinnan edustalle vakiintuneelle paikalle. Buli vaihdettiin toiseen fyysiseen poijuun 24.6.2021. Uusi poiju, "Kimmo", on saman valmistajan uudempaa DWR4-mallia. Suurin ero on, että uudempi malli mittaa myös veden pinnanläheistä virtausnopeutta. Poiju nostettiin 16.12.2021. Yhteenvedo Bulin ja Kimmon mittaamasta aallokosta on esitetty kuvassa 4.

Suomenlahden avomeripoiju ankkuroitiin samanaikaisesti Bulin kanssa 1.4.2021. Se on mitannut yhtäjaksoisesti siitä lähtien ja on tämän raportin kirjoittamishetkellä edelleen meressä. Yhteenvedo poijun mittaamasta aallokosta on esitetty kuvassa 5.

3.2 Tuulihavainnot

Kruunuvuorenselän Neljänviitankarin aseman laitteisto on toiminut hyvin, ja se on kerännyt dataa koko vuoden 2021. Tämä data on havainnollistettu kuvista 6. Laitteiston mahdollista päivityssuunnitelmaa koskeva Ilmatieteen laitoksen sisäinen kokous pyritään pitämään helmikuussa 2022.

Harmajan ja Kalbådagrundin operatiivisten sääasemien vuoden 2021 aikana mittaaman tuulidatan yhteenvedo löytyy kuvasta 7 ja 8.

Kuva 4: Suomenlinnan edustalla mitatun merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 5: Suomenlahdella tehtyjen avomerimittausten merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 6: Neljänviitankarilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 7: Harmajalla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 8: Kalbådgrundilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

3.3 Virtaushavainnot

Kesäkuussa Suomenlinnan poijuksi vaihdettiin uudempi DWR4-mallia oleva laite, joka mittaa myös virtauksia. Nämä mittaukset on havainnollistettu kuvassa 9. Havainnot ovat 10 minuutin keskiarvoja ja vastaavat virtausoloja noin metrin syvyydessä. Nämä havainnot ovat käsittelemättömiä ja laatutarkistamattomia.

Kuvasta näkyy, että tyypillisemmin virtausnopeudet ovat alle 10 cm/s, mutta yli 30 cm/s olevia arvoja esiintyi hetkellisesti. Yleisin virtaussuunta on idästä länteen, toiseksi yleisin luoteesta kaakkoon, ja kolmanneksi yleisin on itäkoilliseen suuntautuva virtaus.

Länteen suuntautuvan virtauksen yleisyys selittynee Isoaaren varjostavalla vaikutuksella, jonka takia virtaus ohjautuu itä-länsi-akselille. Tämä ohjaava vaikutus on ilmeinen myös kuvan 10 oikeasta paneelista, mistä ilmenee, että virtaus kulkee tyypillisesti idästä länteen käytännössä koko itäisellä tuulisektorilla. Itään kulkeutuva virtaus selittynee hallitsevilla lounaistuulilla, ja kaakkoon kulkeutuva virtaus näyttää ohjautuvan Suomenlinnan ja poijun takana olevien pikkusaarten välisen avovesikanavan suuntaisesti.

Kuvasta 10 (vasen) näkyy, että havaittu virtausnopeus selittyy huonosti tuulen nopeudella, eikä Suomenlinnan edustan hetkellisiä virtausnopeuksia siten voida tyydyttävästi ennustaa käyttämällä pelkästään tuulitietoja. Tulokset jotka esitettiin Pro Gradu -tutkielmassa (Jalli, 2020) osoittivat, että aaltopojjulla mitatut virtausnopeudet olivat keskimäärin linjassa luotettavan akustisten virtausmittarin (ADCP:n) arvojen kanssa. Korkeimmissa virtausnopeuksissa tosin esiintyi positiivinen harha. Suurimmat aaltopojjulla mitatut virtausnopeudet saattoivat olla jopa yli kaksinkertaisia ADCP:n arvoihin verrattuna, eikä näin suuri ero se-

Kuva 9: Suomenlinnan aaltopojulla tehtyjen virtausmittausten histogrammi (vasen) ja virtausruusu (oikea). Virtausruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä. Tuuliruusuista poiketen suunta on virtauksen menosuunta.

lity pelkästään hienoisesta erosta mittaussyvyudessa. Edellä esitettyä aineistoa ei siis tule suoraan tulkita kvantitatiivisesti.

3.4 Neljänviitankarin lämpötilaprofilimittaukset

Neljänviitankarille asennetuilla lämpötila-antureilla kerätään lämpötilaprofiilitietoa viideltä eri syvyydeltä. Datan keräys on toiminut moitteettomasti koko vuoden 2021 ajan. Viimeisimmän 12 kuukauden aikana kerätty data näkyy kuvassa 11.

4 Havaintodatan saatavuus

Suurin osa havainnoista on saatavissa Ilmatieteen laitoksen avoimen datan [portaalissa](#). Koneellisen haun lisäksi aineistoa pystyy hakemaan myös käyttämällä [selainpohjaista ratkaisua](#).

Koska Neljänviitankarin havainnot eivät toistaiseksi ole avoin data -portaalissa, on vuoden 2021 sää- ja lämpötilamittaukset julkaistu erillisenä datajulkaisuna avoimessa tietovarastossa (Björkqvist ja Johansson, 2021). Myöskään Suomenlinnan aaltopojun virtaushavainnot eivät uutena parametrina ole avoimessa datassa, ja nämä on siksi julkaistu Neljänviitankarin havaintojen rinnalla edellä mainitussa tietovarastossa. Huomioitavaa on, että nämä datat ovat vielä tällä hetkellä laatutarkastamattomia.

Kuva 10: Vertailu Harmajan tuulimittausten ja Suomenlinnan aaltopojilla tehtyjen virtausmittausten kesken. Oikealla virtaussuunta on käännetty menosuunnasta tulosuunnaksi, joka mahdollistaa suoran vertailun tuulen suunnan kanssa.

Kuva 11: Neljänviitankarilla tehtyjen lämpötilamittausten avulla saadaan kuva Kruunuvuorenselän veden lämpötilaprofilista. Kuvassa näkyy viimeisen 12 kuukauden aikana kerätty mittaussaineisto.

5 Projektin jatko

Kaikki kappaleessa 3 kuvatut mittaukset tulevat jatkumaan vuonna 2022, ja Ilmatieteen laitos huolehtii mittalaitteiden huollosta ja mahdollisesta korvaamisesta itsenäisesti sopimuksen puitteissa. Neljänviitankarin laitteiston tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan, ja tehdään tarpeen mukaan suunnitelma sen mahdollisesta korvaamisesta tai päivittämisestä. Samalla tehdään uusi yritys tämän säädäntä saamiseksi Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan. Helsingin satama on mahdollisesti päivittämässä Länsisatamassa sijaitsevaa sääasemaansa, ja lisäämässä yhden aseman Hernesaareen. Tämän päivytyksen myötä tarkastellaan myös mahdollisuutta saada nämä säätiedot tämän projektin yhteenvetosivustolle.

Projektin verkkosivut, marinehelsinki.fi, toimivat nykyään pelkästään Ilmatieteen laitoksen palvelimella. Vanha sivusto on suunnitelmien mukaisesti ajettu alas, eikä se siten enää ole käytössä. Rinnakkaisosoite meri.hel.fi on kuitenkin vielä voimassa, osoittaen Ilmatieteen laitoksen palvelimelle. Uudessa sivustossa ei ole havaittu toimintahäiriöitä, eikä siihen tällä hetkellä kohdistu järjestelmäpuolen päivytystarvetta. Sisältöä päivitetään aktiivisesti tarpeen mukaan, kuten tähänkin mennessä.

Vuonna 2021 saatiin kerättyä ensimmäinen pidempi aikasarja virtaushavaintoja käyttämällä Suomenlinnan edustalla uudenmallista aaltopöijua. Vaikka näitä uudenmallisia pöijuja on tällä hetkellä rajoitetusti, on mahdollista, että tämän tyyppinen pöiju saadaan käyttöön pysyvästi kun laitekantaa uusitaan.

Ilmatieteen laitos ei ole vielä ottanut uutta aaltomallia käyttöön Itämerellä, eikä sen osana tulevaa päivitettyä Helsingin edustan mallia siten myöskään ole vielä saatu käyttöön. Tämä kehitystyö jatkuu kuitenkin aktiivisena, ja Helsingin edusta on yksi uuden aaltomallin rannikkoalueista. Ilmatieteen laitoksella pitkään käytössä ollut HIRLAM-säämalli ajetaan suunnitelmien mukaan alas syksyllä 2022, ja Saaristomeren alueellinen aaltoennuste joudutaan päivittämään tämän muutoksen myötä. Helsingin ennuste ei ole riippuvainen HIRLAM-mallista, mutta siirtynee Saaristomeren ennusteen kanssa samanaikaisesti uuteen Itämeren malliin.

Vuoden 2022 lopussa on vuonna 2016 aloitettuja mittauksia tehty seitsemän vuotta. Ensi vuoden raporttiin tehdään siksi yhteenveto projektin tämän vaiheen aikana kerätystä havaintoaineistosta, jolloin kokonaiskuva on saatavissa yhdestä paikasta. Projektin puitteissa hankittuja aaltopöijuja on myös mahdollista käyttää lyhyellä varoitusajalla mahdollisiin lisämittauksiin, mikäli tähän on tarvetta.

Ilmatieteen laitos seuraa vuosittain uusinta tutkimustietoa merenpinnan korkeuden skenarioista arvioidakseen ovatko vuoden 2019 raportin (Björkqvist *et al.*, 2019) arviot turvallisista rakentamiskorkeuksista päivytyksen tarpeessa. Uusin IPCC:n raportti (IPCC, 2021) ei aiheuta tarvetta voimassa olevien rakentamiskorkeuksien päivittämiseen.

Uusia mittauksia tai päivityksiä tarpeellisemmaksi näyttää nousevan olemassa olevien tulosten ja lukujen tulkintojen yhtenäistäminen ja tarkentaminen. Tämä pyritään tekemään vuonna 2022 yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin kaupungin kanssa, ja tavoitteeksi on otettu julkaista kirjallinen dokumentti tulkintojen tueksi.

Viitteet

- ALARI, A., J.-V. BJÖRKQVIST, V. KALDVEE, K. MÖLDER, S. RIKKA, A. KASK-KORB ja H. TÖNISSON, 2022. LainePoiss—a lightweight and ice-resistant wave buoy. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology* URL <https://journals.ametsoc.org/view/journals/atot/aop/JTECH-D-21-0091.1/JTECH-D-21-0091.1.xml>.
- BJÖRKQVIST, J.-V. ja M. M. JOHANSSON, 2021. Vuoden 2021 tuuli- ja lämpötiladata Helsingin Kruunuvuorenselän havaintoasemalta ja virtausdata Suomenlinnan poijulta. *Zenodo* URL <http://doi.org/10.5281/zenodo.5783251>.
- BJÖRKQVIST, J.-V., K. K. KAHMA, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2019. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla. Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:20.
- IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.), Cambridge University Press. In press.
- JALLI, H., 2020. *ADCP:n ja aaltopojjun käyttäminen aallokko- ja pintavirtaushavainnoissa*. pro gradu, University of Helsinki, Faculty of Science.
- JOHANSSON, M. M., J.-V. BJÖRKQVIST, J. SÄRKKÄ, U. LEIJALA ja K. K. KAHMA, 2021. Correlation of wind waves and sea level variations on the coast of the seasonally ice-covered Gulf of Finland. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions* 1–25. URL <http://doi.org/10.5194/nhess-2021-55>. Hyväksytty julkaistavaksi.